

CUVÂNT, LIMBĂ, COMUNICARE

Tatiana **CARTELEANU**

formatoare, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cursul academic *Manualul școlar: cadru instituțional și perspective specifice*

CZU 37.091

Abstract: În acest articol este prezentată concepția cursului academic Manualul școlar la masteratul adresat profesorilor care predau disciplinele de pe aria curriculară Limbă și comunicare, dar fără a se limita la specificul ariei respective și cu deschideri spre orice altă arie curriculară și disciplină școlară. Pornind de la premisa că și viitorii pedagogi, și cei care deja predau au

nevoie de o busolă pentru a se orienta în avalanșa de carte didactică existentă pe piață, cursul ar veni să construiască puntea între curriculumul disciplinar; ca act normativ obligatoriu pentru toți, și cartea școlară pusă la dispoziția profesorului și a elevului. Cursul este prezentat sub aspect tematic, cu unitățile de conținut detaliate, și metodologic, cu precizarea strategiilor, metodelor, tehnicilor de lucru în sala de studii și individual. Sunt stipulate formele de evaluare curentă și finală, produsele realizate de către masteranzi în baza unor manuale funcționale la disciplina predată și este schițată perspectiva de impact al cursului asupra formării cadrului didactic.

Cuvinte-cheie: curriculum, auxiliar didactic, manual școlar, aspecte evaluabile, analiza criterială a manualului școlar.

Abstract: The article presents the concept of the School Textbook academic course, which was developed for Master level studies addressed to school teachers specialized in the Language and Communication curricular area; however, the course is not limited to this particular area and may be applied to any other curricular area and school subject. Starting from the premise that both future teachers and those already employed in this role need a virtual compass in order to find their way in the deluge of didactic literature present on the market, our course intends to build a bridge between the subject curriculum as a normative act that is mandatory for all and the school book accessed by teachers and students. We present the topics of the course and its detailed content units as well as its methodological side, including specific strategies, methods, and work techniques for the classroom and individual tasks. We also stipulate the forms of current and final assessment and the products to be developed by MA students based on functional textbooks for the subject they teach. Finally, we estimate the prospective impact this course is going to have on the training of an educator.

Keywords: curriculum, didactic support material, school textbook, assessable aspects, criterial analysis of the school textbook.

Nu ne imaginăm astăzi o instruire instituționalizată – începând cu educația timpurie și încheind cu pregătirea profund individualizată din cadrul școlilor doctorale – fără utilizarea resurselor didactice elaborate în mod expres pentru aceste scopuri. Standarde, curricula, programe, syllabusuri, suporturi de curs, manuale, culegeri de probleme, caiete de exerciții, baterii de teste, hărți și atlase – toate „bat la poarta” școlii, căutându-și rostul și cititorul ideal. Opus curriculumului disciplinar, ale cărui atribuții de act normativ sunt neîndoielnice, manualul, deși aprobat de organele de resort, este cartea cu statutul cel mai incert. Primind un manual nou, ne întrebăm dacă sunt egal de obligatorii conținuturile de pe paginile lui (pentru că deseori în curriculum lucrurile nu sunt explicitate până la transparență); oscilăm între termenii operaționali stipulați de curriculum și cei care țin de domeniu, dar nu sunt trecuți în revistă acolo; alegem între unele sarcini și activități absolut inevitabile și altele, posibil de ignorat. Viziunea proprie asupra manualului nou profesorul și-o va forma abia după un an de studii încheiat, dar la întâi septembrie

dânsul intră în clasă și trebuie să lucreze. *Cum ar putea face ca manualul să-și dezvăluie potențialul și să devină instrumentul cel mai eficient de pe masa profesorului și de pe banca elevului?* Nici studentul devenit cadru didactic imediat după absolvirea unui program de formare cu profil educațional, nici adultul recalificat de curând nu mai pot privi manualul ca pe o resursă pentru învățare, cum a fost în anii de școală și facultate, ci trebuie să-l abordeze deja și ca pe o tramă a formării competențelor în această clasă, și ca pe un instrument (aparat, unealtă, utilaj – după caz!) de lucru. Suntem conștienți de faptul că în cadrul studiilor de licență, la etapa de familiarizare cu *didactica disciplinei*, de punere în practică a cunoștințelor de proiectare a demersului didactic, a unităților de învățare și, în fine, a lecției, manualul figurează pe tabla de joc ca una dintre piesele-cheie. Deseori – și în edițiile manualelor de ultima generație tot mai frecvent – cartea școlară îi sugerează profesorului proiectul didactic al lecției, iar elevilor – modalitățile de rezolvare a problemelor și exercițiilor, produsele de prezentare a rezultatelor învățării (*în perechi; în grup; în echipe; oral; scris; pe suport de hârtie sau digital; cu resurse multimedia etc.*). Se aude mai pronunțat și vocea celor care solicită manuale digitale manevrabile (nu doar versiunea în pdf pe site-urile specializate) și adaptări prin care acestea să devină cât mai funcționale și comode. Așa vedem premisele care susțin interesul formatorilor și al formabililor față de manualul școlar ca entitate, indiferent de aria curriculară și disciplina vizată. De aceea considerăm că un curs dedicat cărții de pe banca elevului, oricum ar fi intitulat, este nu doar propice și util celor care urmează un masterat în științele educației, ci rămâne unul de importanță vitală pentru activitatea didactică. Mai mult, admitem că instituțiile abilitate pentru formarea continuă, inclusiv în cadrul programului *Investim în profesori/Investim în educatori*, ar putea consacra subiectului activității de mare randament.

Am avut ocazia să ținem un curs dedicat manualului școlar atât la Universitatea Pedagogică de Stat *Ion Creangă* din Chișinău (programele de master *Didactica disciplinelor filologice; Educație lingvistică și literară*, cursul *Manualul școlar, 2010-2018*), cât și la Institutul de Științe ale Educației (programul de master *Didactica disciplinelor filologice*, cursul *Axiologia și praxiologia manualului școlar, 2012-2013*). În niciun moment al derulării cursului nu a părut superfluu ca viitorii pedagogi, indiferent de treapta la care vor lucra, să-și formeze deprinderi de analiză, aplicare și elaborare a manualelor și auxiliarelor didactice, deoarece cursul vizează direct și orientat întreg traseul – de la cunoaștere la creație.

Revenind acum la concepția, în teorie și practică, a acestui curs, rămânem la ideea unui proces de aprofundare a deprinderilor de cercetare, analiză, utilizare a cărții școlare destinate profesorilor și elevilor, iar accentul

principal trebuie să se pună pe selectarea strategiilor de lucru adecvate exigențelor curriculare. Prioritatea curriculumului este incontestabilă, mai ales în situația când trecerea la o nouă versiune a Curriculumului Național (revăzut, revizuit, desconggestionat, adaptat etc.) nu este imediat secondată de apariția unui set de manuale noi, perfect conforme cu schimbările ce s-au produs. Va exista un interval de cel puțin un an când profesorii vor fi nevoiți să lucreze cu manualele vechi, adunând din alte surse și resurse puzzle-ul curriculumului modificat.

Ne-am obișnuit cu triada *predare-învățare-evaluare*, pe care o ortografiem deja ca pe un cuvânt compus ce reflectă un proces continuu, și ne dorim ca manualul să le vizeze pe toate într-o măsură cât mai mare. Doar că profesorul începe cu un pas înainte, deoarece lui îi revine sarcina de a examina manualul ca pe o resursă la etapa de **proiectare** didactică, de a opta pentru utilizarea manualului la etapa de **predare**, iar apoi de a ghida procesul de **învățare** și de a se sprijini pe sugestiile manualului pentru **evaluarea** sumativă.

Așadar, în situația fericită când masteranzii sunt pregătiți pentru a urma cursul și satisfac condițiile prealabile (au cunoștințe de bază din domeniul pedagogiei, psihologiei, didacticii disciplinei, și-au format deprinderile de muncă intelectuală necesare) și când la disciplina în cauză avem la dispoziție un manual ce urmează sută la sută prescripțiile actelor normative, cursul propus vizează desăvârșirea următoarelor competențe:

Competențe cognitive

- ✓ Cunoașterea manualelor și auxiliarelor didactice actuale pentru disciplina vizată.
- ✓ Familiarizarea cu procedee și tehnici derivate din metoda lucrului cu manualul (lucrului cu sursele scrise; lucrului cu cartea).
- ✓ Însușirea diverselor modalități de proiectare și desfășurare a demersului didactic în baza manualului.

Competențe la nivel de aplicare

- ✓ Analiza și evaluarea oportunităților oferite de manualele și auxiliarele didactice existente.
- ✓ Operaționalizarea unui spectru larg de procedee și tehnici eficiente pentru organizarea și desfășurarea lucrului cu manualul.
- ✓ Activarea abilității de a proiecta un modul/un bloc/o unitate tematică de învățare în baza manualului.
- ✓ Utilizarea optimă a resurselor conținute de manualele și auxiliarele didactice.
- ✓ Experimentarea ofertei manualului pentru realizarea prescripțiilor curriculare.
- ✓ Analiza, în diacronie și în sincronie, a cărții școlare, cu aplicarea criteriilor de evaluare a manualelor.

Competențe la nivel de integrare

- ✓ Analiză critică a literaturii didactice (de bază, alternative, auxiliare).

- ✓ Elaborarea unor secvențe de manual la disciplina respectivă, în baza curriculumului în vigoare.

Unitățile de conținut ale cursului

Tema 1. Curriculumul Național și oferta de resurse didactice pentru asigurarea disciplinei

- ✓ Produsele curriculare principale și auxiliare.
- ✓ Ghidul de implementare a curriculumului la disciplină.
- ✓ Manualul conceput pe niveluri (adresat tuturor elevilor). Interactivitatea reflectată în manualele și auxiliarele didactice.
- ✓ Manualele de alternativă și manualele paralele.
- ✓ Manualul-caiet: o nouă generație de carte didactică.
- ✓ Auxiliarele didactice (crestomații, antologii de texte, hărți, planșe, tabele, caiete pentru exersare, fișe de lucru, culegeri de probleme, baterii de teste, cataloage de itemi etc.): caracteristici generale și specificul în funcție de disciplină.
- ✓ Manualele digitale. Tipuri de manuale și auxiliare electronice.
- ✓ Softurile educaționale.

Tema 2. Funcțiile manualului școlar

Structurarea conținuturilor stipulate de curriculumul disciplinar

- ✓ Terminologia operațională a disciplinei: paradigmatică și sintagmatică.
- ✓ Diversitatea modalităților de articulare a compartimentelor disciplinei: integral sau secvențial; prin aprofundare sau prin extindere.
- ✓ Principiile de organizare a conținuturilor curriculare în paginile manualelor și auxiliarelor didactice (trecere în revistă, în conformitate cu specificul disciplinei).
- ✓ Principiul concentric sau de trepte în prezentarea unităților de conținut.

Organizarea procesului de predare-învățare-evaluare

- ✓ Centrarea pe competențele-cheie și competențele specifice ale disciplinei.
- ✓ Codul verbal, vizual și practic în prezentarea informației.
- ✓ Alternarea informativului cu formativul: viziune asupra schimbărilor în diacronie, analiza manualelor actuale.
- ✓ Preferința pentru un tip de discurs științific: teoretic (academic, enciclopedic, de popularizare), imagistic (vizual), de escortă, interpretativ, hermeneutic.
- ✓ Activitățile și oportunitățile de învățare.
- ✓ Sugestii și probe de evaluare.

Motivarea și implicarea elevului în propria formare intelectuală

- ✓ Prioritizarea competenței-cheie a învăța să înveți.
- ✓ Strategiile de configurare a unităților de conținut/a modulelor tematice.
- ✓ Deschideri către alte surse; sugestii pentru informare și documentare.

Tema 3. Prezentarea grafică și ilustrarea manualului

- ✓ Unificarea aparatului funcțional și de orientare al manualului școlar: cuprinsul, semnele convenționale și legendele, bibliografia, referințele.
- ✓ Instrumentarul de organizare internă a cărții școlare: rubrici, sigle, mascote, semne, simboluri, iconuri.
- ✓ Prezentarea grafică a manualului: caractere, culori, tabele, figuri, grafice, portrete, imagini etc.
- ✓ Ilustrațiile de escortă și ilustrațiile funcționale.
- ✓ Mobilizarea și antrenarea diverselor inteligențe, în raport cu aria curriculară și competențele-cheie.
- ✓ Funcționalitatea codului vizual prin sarcini care implică imaginile și formele grafice.
- ✓ Utilizarea resurselor multimedia pentru elaborarea produselor solicitate.
- ✓ Grafica interactivității în manualele digitale.

Tema 4. Modulul de manual *versus* proiectarea didactică

În funcție de aria curriculară/disciplină

- ✓ Textul didactic: sarcini, exerciții, teme, experiențe, proiecte etc.
- ✓ Texte continue și noncontinue.
- ✓ Respectarea taxonomiilor pedagogice specifice disciplinei în eșalonarea sarcinilor.
- ✓ Tipologia exercițiilor.
- ✓ Sugestii pentru completarea portofoliului.
- ✓ Componenta nontextuală: materialul ilustrativ.
- ✓ Probele de evaluare și autoevaluare.
- ✓ Anexe.

De exemplu, pentru aria *Limbă și comunicare*

- ✓ Textul de bază: literar, nonliterar, metaliterar.
- ✓ Textul suplimentar: literar, nonliterar, metaliterar.
- ✓ Textul explicativ (definiții, reguli, dicționare, enciclopedii, scheme, grafice, modele, norme etc.).
- ✓ Discursul de escortă (interpretativ, hermeneutic).

Tema 5. Criteriile de evaluare instituțională/oficială a manualului școlar

Analiza criterială a unui manual în vigoare, la alegere:

- ✓ Criteriul 1. Corespunderea conținutului cu prevederile curriculumului.

- ✓ Criteriul 2. Caracterul nondiscriminatoriu.
- ✓ Criteriul 3. Corectitudinea metodico-științifică a conținutului.
- ✓ Criteriul 4. Orientarea metodologică și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare.
- ✓ Criteriul 5. Structurarea conținutului.
- ✓ Criteriul 6. Legăturile inter- și transdisciplinare.
- ✓ Criteriul 7. Calitatea ilustrațiilor, cromaticii și a designului.
- ✓ Criteriul 8. Calitatea tehnoredactării.
- ✓ Criteriul 9. Corectitudinea lingvistică și accesibilitatea limbajului.

Tema 6. Mesajul manualului școlar

- ✓ Paradigma predării disciplinei vizate, în diacronic.
- ✓ Valențele formative ale manualului școlar, din perspectiva gradului de libertate acordat profesorilor și elevilor.
- ✓ Contribuția manualului la dezvoltarea personală a elevului (inteligențele multiple, sensibilitatea, gândirea, imaginația).
- ✓ Serii de manuale: concepția unică, principiile de construire (liniar, concentric, pe spirală, pe trepte, modular).
- ✓ Valorificarea strategică a ofertei manualului în funcție de circumstanțele concrete.
- ✓ Variații de design educațional în baza manualului.
- ✓ Elaborarea proiectării de lungă durată în baza

unui singur manual sau a manualelor alternative.

- ✓ Abordarea personalizată a manualului. Amplitudinea creativității profesionale versus manualul școlar.

Pe parcursul predării – dar fiind specificul formării acestor profesioniști – accentul se va pune pe lucrul individual și prezentarea, discutarea, perfecționarea produselor individuale și de grup, iar prelegerile se vor desfășura cu suportul distribuit în prealabil, ceea ce va exclude monologul-expunere și va permite realizarea unui dialog continuu cu auditoriul.

Strategiile de lucru se edifică pe dreptul masteranzilor la promovarea explicită a viziunii proprii asupra demersului didactic și lasă multă libertate tuturor actorilor implicați. Ideea fundamentală a procesului de lucru în auditoriu (și condiția incontestabilă a atestării) rezidă în livrarea unui syllabus care să faciliteze responsabilizarea masteranzilor pentru propria formare: lucrul individual realizat în termen, conștiincios și responsabil. Respectarea exigențelor fiecărei sarcini și elaborarea produselor solicitate vor asigura un randament maxim activității în sala de studii, de la prezentări și discuții la evaluare reciprocă și autoevaluare.

Cităm un exemplu pentru unitatea de conținut 3. *Prezentarea grafică și ilustrarea manualului (6 ore auditoriale)*, discriminând strategiile didactice (metodele, procedeele, tehnicile) ale profesorului de ale formabililor.

Activitatea profesorului	Activitatea masteranzilor
Sarcina realizată în prealabil (acasă): <i>Alegeți un modul din manualul indicat și analizați ilustrațiile, respectând algoritmul.</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Care este specificul grafic și cromatic al manualului? 2. Ce loc ocupă ilustrațiile în funcție de disciplină și nivelul de studii (<i>raportul cantitativ</i>)? 3. În ce mod contribuie ilustrațiile la realizarea obiectivelor didactice (<i>raportul calitativ</i>)? 4. Ce funcții îndeplinesc ilustrațiile în modulul ales? 5. Care este relația imaginilor din acest modul cu cele de pe coperta manualului ? 	
<p>2 ore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicită exemple de ilustrații care: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> corespund obiectivelor didactice de bază; <input type="checkbox"/> conțin informație originală (ce lipsește în textul didactic sau literar). 2. Dirijează și monitorizează procesul de colaborare. 3. Facilitează elaborarea hărții. 4. Oferă feedback direct și imediat. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lucrează în perechi și generalizează în privința specificului ilustrațiilor. <input type="checkbox"/> Construiesc o prezentare comună. <input type="checkbox"/> Afișează produsul. <input type="checkbox"/> Se aplică tehnica Turul galeriei (Unul stă, celălalt circulă). <input type="checkbox"/> Se revine la produsele inițiale. <input type="checkbox"/> Este elaborată o hartă conceptuală comună cu titlul <i>Ilustrații funcționale și nefuncționale.</i>
<p>4 ore</p> <p>Generalizează cele discutate anterior și prezintă patru niveluri ale funcționalității ilustrației din cartea școlară:</p> <p>I. Suprimarea ilustrației date face imposibilă înțelegerea sensului; ea trebuie neapărat utilizată în procesul de studii. Ex.: <i>Desen care reprezintă etapele unui proces.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Intervin cu exemplele selectate anterior, pe care le racordează acum pentru fiecare nivel. <p>(Din moment ce toate manualele școlare se găsesc pe platforma CTICE, ilustrațiile la care se face referință pot fi proiectate pe ecran și vizualizate în plen).</p>

<p>II. Suprimarea ilustrației date limitează înțelegerea textului: ea conține anumite informații care lipsesc în text. Ex.: <i>Schema rezolvării unei probleme.</i></p> <p>III. Ilustrația poate fi exploatată opțional sau individual de către elev; aduce o informație originală, paralelă informației și obiectivelor didactice de bază. Ex.: <i>Desen care ilustrează un cuvânt într-un text; portrete de savanți și scriitori.</i></p> <p>IV. Ilustrația are un rol decorativ; nu este solicitată în procesul de studii sau este întrebuițată doar ca motivare externă. Ex.: <i>Vinieta care ilustrează un text; coperta unei cărți.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pentru modulul luat în discuție, fac statistica simplă a tipologiei ilustrațiilor conform celor patru niveluri. <input type="checkbox"/> Examinează modulul din perspectiva ilustrațiilor care lipsesc și care ar corespunde, mai ales, primelor două niveluri. Propun ilustrații adecvate. <input type="checkbox"/> Tehnica Argument în patru pași: pentru una dintre propuneri, își formulează argumentarea în tehnica numită. <input type="checkbox"/> Prezintă argumentele și exemplele; își adresează reciproc întrebări; discută. <input type="checkbox"/> Tehnica Brainsketching cu foaie în plus. Examinează oportunitatea de a ilustra personal coperta întâia și a patra a unui manual (la alegere). [Cel care schițează primul indică denumirea disciplinei și clasa.] Se afișează foile cu schițe. Sunt analizate semnele, sugestiile, indiciile adecvate.
<p>La încheierea activității, masteranzii au timp să noteze: (1) Ce a fost nou pentru ei? (2) Ce a fost deosebit de util pentru activitatea de profesor? (3) Ce întrebări au?</p>	

Probele de evaluare intermediară și finală vor solicita:

1. Prezentarea orală (cu suport vizual sau multimodal) a rezultatului evaluării unui manual, în baza criteriilor.
2. Studiul comparativ a două manuale pentru aceeași clasă, la diferite discipline de pe o arie curriculară.
3. Concepția detaliată a unui modul de manual pentru clasa a IX-a.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Beadle Ph. Cum să predai. Strategii didactice. București: Didactica Publishing House, 2019.
2. Beard A. Născuți pentru a învăța. București: Publica, 2019.
3. Bocoș M.-D. Instruirea interactivă: repere axiologice și metodologice. Iași: Polirom, 2013.
4. Cartaleanu T., Cosovan O., Zgardan-Crudu A. Proiectele interdisciplinare ca instrument de învățare și de evaluare. Chișinău: S. n., 2019.
5. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative și complementare: structuri, stiluri și strategii. București: Aramis Print, 2002.
6. Conley M. W. Înțelegerea textelor și ariile curriculare. Iași: Polirom, 2019.
7. Fisher D. et al. 50 de metode de instruire pentru a facilita înțelegerea unui text. Iași: Polirom, 2021.
8. Gordon Th. Profesorul eficient. București: Trei, 2011.
9. Hattie J. Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori. București: Trei, 2014.
10. Joannès A. Comunicarea prin imagini. Iași: Polirom, 2009.
11. Lemov D. Cum să predai ca un campion 2.0.: 62 de tehnici pentru a le deschide elevilor calea către facultate. București: Trei, 2020.
12. Lucas B., Spenser E. Predarea gândirii creative: dezvoltarea elevilor și studenților care generează idei și gândesc critic. București: Didactica Publishing House, 2020.
13. Manualul lecturii cu voce tare. București: Litera, 2021.
14. Minder M. Didactica funcțională, obiective, strategii, evaluare. Chișinău: Cartier, 2003.
15. Neacșu I. Metode și tehnici de învățare eficientă: fundamente și practici de succes. Iași: Polirom, 2015.
16. Negreț-Dobridor I. Teoria generală a curriculumului educațional. Iași: Polirom, 2008.
17. Pânișoară G. (coord.). Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții. Iași: Polirom, 2019.
18. Pânișoară I.-O. (coord.). Enciclopedia metodelor de învățământ. Iași: Polirom, 2022.
19. Proiectul: proces de învățare, produs evaluabil. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2018.
20. Steele D. Profesorul desăvârșit: cum să înțelegi cele trei dimensiuni care definesc profesoratul eficient. Pitești: Paralela 45, 2023.
21. Stolovitch H. D. et al. Formarea prin transformare: dincolo de prelegeri. București: Trei, 2017.
22. Ulrich C. Învățarea prin proiecte: ghid pentru profesori. Iași: Polirom, 2016.